

O‘QUVCHILARNING KOGNITIV KOMPETENSIYALARINI MUSTAQIL TA‘LIM ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Bekchanova Sabohat Matrasulovna

Chichiq davlat pedagogika universiteti tadqiqodchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713744>

Annotatsiya: Maqolada maktab o‘quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini (tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ma‘lumotni tahlil qilish va sintez qilish, ijodiy fikrlash) mustaqil ta‘lim faoliyati orqali rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalari keng yoritilgan. Mustaqil ishning turlari, tashkil etish bosqichlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va maktab ta‘limidagi qo‘llanilishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kognitiv kompetensiyalar, mustaqil ish, tanqidiy fikrlash, muammo hal qilish, loyiha faoliyati, PISA, Bloom taksonomiyasi, shaxsiyatga yo‘naltirilgan ta‘lim.

Аннотация: В статье широко освещены теоретические и практические вопросы развития когнитивных компетенций школьников (критического мышления, решения проблем, анализа и синтеза информации, творческого мышления) посредством самостоятельной учебной деятельности. Анализируются виды самостоятельной работы, этапы ее организации, современные педагогические технологии и их применение в школьном образовании.

Ключевые слова: когнитивные компетенции, самостоятельная работа, критическое мышление, решение проблем, проектная деятельность, PISA, таксономия Блума, личностно-ориентированное образование.

Abstract: The article broadly covers the theoretical and practical issues of developing cognitive competencies of schoolchildren (critical thinking, problem solving, information analysis and synthesis, creative thinking) through independent educational activities. Types of independent work, stages of organization, modern pedagogical technologies and their application in school education are analyzed.

Keywords: cognitive competencies, independent work, critical thinking, problem solving, project activities, PISA, Bloom's taxonomy, personality-oriented education.

XXI asr ta‘limi oldiga qo‘yilgan asosiy talab – o‘quvchilarni “bilim olish”dan “bilim izlash va qo‘llash”ga o‘tishdir. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni (2020) va Davlat ta‘lim standartlarida (2021) o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish alohida ta‘kidlangan.

Kognitiv kompetensiyalar Bloom taksonomiyasining yuqori bosqichlariga (tahlil, baholash, yaratish) mos keladi. Bunday kompetensiyalarni rivojlantirishning eng samarali yo‘li – mustaqil ishlar tashkil etish ekanligi,

P.Ya. Galperin, V.V. Davydov, L.V. Zankov nazariyalarida yoritilgan. Olimlarning ta‘kidlashicha, mustaqil ish o‘quvchiga o‘qituvchi doimiy nazoratisiz bilim izlash, tanlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish natijasida kognitiv kompetensiyalarni yanada rivojlantirish imkonini beradi.

Shu sababli, bizning tadqiqot ishimizning asosiy maqsadi – maktab ta’limida mustaqil ishlarni tizimli tashkil etish orqali o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslarini ochib berishdan iborat.

Kognitiv kompetensiyalar – bu shaxsning aqliy faoliyat ko‘nikmalari majmuidir. OECD ta’rifiga ko‘ra, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Tanqidiy fikrlash (critical thinking)
- Ijodiy fikrlash (creative thinking)
- Muammolarni hal qilish (problem solving)
- Metakognitsiya (o‘z fikrlash jarayonini boshqarish)

Taniqli olimlar, Anderson va Krathwohllar tomonidan 2001 yilda yangilangan Bloom taksonomiyasida kognitiv jarayonlar 6 bosqichga bo‘linadi:

1. Eslab qolish
2. Tushunish
3. Qo‘llash
4. Tahlil qilish
5. Baholash
6. Yaratish

Maktab o‘quvchilarining mustaqil ishlarini tashkil etishda yuqorida ko‘rsatilgan Bloom taksonomiyasidagi kognitiv jarayonlarni qamrab olish zarur. Mustaqil ish – o‘quvchining o‘qituvchi yoki tengdoshlari yordamisiz maqsadga erishishga yo‘naltirilgan faoliyatidir.

I.Ya.Lerner, P.I.Pidkasiytlarning ta’kidlashicha, mustaqil ishning pedagogik imkoniyatlari mavjud va u quyidagi shakllarda bo‘lishi mumkin (1-jadval):

1-jadval

Mustaqil ish turi	Kognitiv kompetensiyaga ta’siri	Misollar
Reja asosidagi (reproduktiv)	Bilimni mustahkamlash, qo‘llash	Mashqlar, savollar bajarish
Qisman izlanishli	Tahlil qilish, solishtirish	Adabiyotlardan misollar topish
Izlanish-loyihaviy	Tanqidiy va ijodiy fikrlash, sintez	Loyiha, tadqiqot ishi, debat
Muammoli vaziyatli	Muammo ko‘rish va hal qilish	Case-study, real hayotiy vazifalar

Xorijiy tajribada (Finlyandiya, Singapur, Kanada) mustaqil ishlar darsning 50-70% ni tashkil etadi.

Masalan, Finlyandiya “phenomenon-based learning” loyiha usuli orqali o‘quvchilar bir necha hafta davomida o‘zlari tanlagan mavzuni mustaqil o‘rganadilar.

Mustaqil ishlarni tashkil etishning bosqichlari va texnologiyalari

1. Tayyorgarlik bosqichi

- Diagnostika (o‘quvchilarning kognitiv darajasini aniqlash: Raven testlari, kognitiv uslub so‘rovnomalari).

- Maqsad qo‘yish (SMART prinsipi bo‘yicha).

2. Yo‘naltirish bosqichi

- Muammo yoki savolni shakllantirish.
- Resurslar ro‘yxatini berish (kitoblar, internet-saytlar, ilmiy maqolalar bazasi).

3. Amaliy faoliyat bosqichi

- Individual, juftlik yoki kichik guruhlarda ish.
- “Scaffolding” (Vygotskiy) – zarur bo‘lganda yordam ko‘rsatish.

4. Refleksiya va baholash bosqichi

- O‘z faoliyatini tahlil qilish (metakognitsiya).
- Rubrika asosida o‘zaro va o‘qituvchi bahosi.

Zamonaviy texnologiyalar:

- Google Classroom, Microsoft Teams orqali topshiriq berish va monitoring.
- Kahoot, Mentimeter – tezkor refleksiya.
- Padlet, Miro – kollektiv aql xaritasi tuzish.
- Canva, Genially – ijodiy mahsulot yaratish.

Respublikamizdagi maktablarda amaliy tajriba va natijalarni tahliliy o‘rgandik, ya‘ni 2022–2025 yillarda Toshkent shahri va viloyatidagi 10 dan ortiq maktabda o‘tkazilgan pedagogik eksperiment (muallif ishtirokida) shuni ko‘rsatdiki:

- 7–9-sinf o‘quvchilari orasida haftada 30–40% dars vaqtini mustaqil izlanish-loyihaga ajratgan sinflarda tanqidiy fikrlash ko‘rsatkichlari (Watson-Glaser testi bo‘yicha) o‘rtacha 28% ga oshgan.

- Matematika va tabiat fanlari bo‘yicha PISA tipidagi savollarga to‘g‘ri javob foizi 19–24% ga ko‘tarilgan.

- O‘quvchilarning o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmasi (metakognitsiya) 35% ga yaxshilangan.

Tahlillar asosida mavjud muammolar anqlandi. Ular quyidagicha:

- resurslar yetishmasligi,
- o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi pastligi,
- ota-onalar tomonidan “mustaqillik”ni noto‘g‘ri tushunish kabilar.

Aniqlangan muammolarning yechimini malaka oshirish markazlarida maxsus kurslar, “Mustaqil ta‘lim” metodik qo‘llanmalarini nashr etish orqali topish mumkin degan fikrdamiz, shuningdek, quyidagi tavsiya va takliflarni ishlab chiqdik:

-davlat ta‘lim standartlariga mustaqil ishlar ulushini (kamida 40%) qonuniy belgilashi,
-o‘qituvchilar uchun “Mustaqil ta‘lim texnologiyalari” bo‘yicha 72 soatlik malaka oshirish modulini majburiy qilish,

-maktablarda “Loyiha va tadqiqot markazlari” tashkil etish, raqamli platformalarni (masalan,

-“Kundalik” tizimiga mustaqil ishlar moduli) takomillashtirish.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tizimli ravishda tashkil etilgan mustaqil ishlar o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi va ularni umrbod ta‘lim jarayoniga tayyorlaydi.

Xulosa shuki, mustaqil ishlarni tizimli tashkil etish o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning eng samarali yo‘lidir. Bu nafaqat o‘quv natijalarini oshiradi, balki ularni umrbod ta‘lim va innovatsion jamiyat talablariga tayyorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy. – New York: Longman, 2001.
2. Pidkasistiy P.I. Samostoyatelnaya deyatelnost uchasixsya. – M.: Pedagogika, 2010.
3. Xalq ta’limi vazirligi. Davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlari. – Toshkent, 2021.
4. OECD. PISA 2022 Results (Volume I and II). – Paris: OECD Publishing, 2023.
5. Klarin M.V. Innovatsionnye modeli obucheniya: Issledovanie mirovogo opyta. – M.: Nauka, 2015.
6. To‘xtaxo‘jayeva M. va boshq. O‘quvchilarning mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.
7. Ernazarova G.O.Ta’lim muassasasining innovatsion faoliyatini joriy etish/ Mug`allim respublika ilmiy-metodik jurnal, 2022 yil. 5-soni, . –Б.54-58 (ISSN 2181- 7138) .